

অন্তিম দশায় নয়া উদারনীতি

উৎসা পট্টনায়ক

প্রভাত পট্টনায়ক

বিশ্বায়ন ও অর্থনৈতিক সঙ্কট

নয়া উদারবাদী বিশ্বায়ন অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। দুটি কারণে তা ঘটেছে। একদিকে, বিশ্বায়নের এই জমানায় বিশ্বস্তরে অতি উৎপাদনের প্রবণতা রয়েছে। অন্যদিকে, এই প্রবণতার একমাত্র সম্ভাব্য মোকবিলার পথ হলো সম্পত্তি-মূল্যের বৃদ্ধি তৈরি করা যা শুধুমাত্র ইচ্ছের ওপরে নির্ভর করে করা যায় না, যদিও বা তারা দৃশ্যমান হয় তাদের বিপর্যয় বিশ্ব অর্থনীতিকে ফের সঙ্কটে ঠেলে দেয়। সমসাময়িক মেট্রোপলিটান ধনতন্ত্রের জন্য ‘ধরার মতো বাজার’ আর নেই (ব্রিটিশ অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ এস বি সলের ভাষা ব্যবহার করে) যেমনটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে উপনিবেশবাদ তৈরি করতে পেরেছিল এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ‘রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের’ পর্বে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে তৈরি করা গিয়েছিল।

অতি উৎপাদনের এই প্রবণতা তৈরি হয় কেননা বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রকৃত আয়ের ভেক্টর উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়ে না, কিন্তু শ্রমের উৎপাদনশীলতার ভেক্টর বাড়ে। সুতরাং বিশ্বের উৎপাদনে উদ্ভবের অংশ বাড়ে। অর্থনৈতিক উদ্ভবের অংশের এই বৃদ্ধি, বা বলা যায় মজুরি থেকে উদ্ভব চলে যাওয়া, সামগ্রিক চাহিদার হ্রাস ঘটায়। কেননা গড়ে মজুরি প্রাপকদের ক্ষেত্রে আয়ের সঙ্গে ক্রয়ের অনুপাত বেশি, যাঁরা উদ্ভব থেকে বাঁচে তাদের তুলনায়। এর ফলে বিনিয়োগের স্তর অনুযায়ী ক্রয়ের চাহিদা হ্রাস পাবে, মোট চাহিদা কমবে, উৎপাদন কমবে, সক্ষমতার ব্যবহার কমবে। সক্ষমতার পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার কমলে তা আবার এক সময়ে বিনিয়োগ কমিয়ে দেবে। তার ফলে চাহিদার হ্রাসের প্রবণতা আরো বৃদ্ধি পাবে।

নয়া উদারনীতির একটি সর্বত্রগামী চিত্র হলো প্রকৃত আয়ের ভেক্টর বিশ্বজুড়েই কার্যত একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন? উত্তর লুকিয়ে আছে সমসাময়িক বিশ্বায়নের বিশেষ চরিত্রের মধ্যেই। ধনতন্ত্রের ইতিহাসে এই প্রথম বিশ্বের চাহিদা মেটাতে মেট্রোপলিস থেকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পুনর্বিদ্যমান হয়েছে তৃতীয় বিশ্বে, সস্তা মজুরির সুবিধা নেবার জন্য।

ঐতিহাসিক ভাবে শ্রম তৃতীয় বিশ্বে থেকে মেট্রোপলিসে অভিবাসনে মুক্তভাবে যেতে পারত না (আজও পারে না)। পুঁজি যদিও আইনত পারত, খনি ও বাগিচা ছাড়া প্রকৃতপক্ষে তা করেনি। এর ফলে আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজনের ঔপনিবেশিক ধাঁচ ভাঙার বদলে আরো শক্তিশালী হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বে বিপুল শ্রমের মজুত বাহিনী থাকা সত্ত্বেও মেট্রোপলিসে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মজুরি বৃদ্ধিও হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের শ্রমের বিপুল মজুত গড়ে উঠেছিল একদিকে ‘বিশ্বায়ন’-এ (মেট্রোপলিটান পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা) উৎপাদন বিধ্বস্ত হওয়া, অন্যদিকে ‘উদ্ভবের নির্গম’ (উপনিবেশ থেকে রপ্তানি উদ্ভবের আয়ের স্থানান্তর)-এই দুই প্রক্রিয়া থেকে।

চলতি বিশ্বায়ন এই প্রক্রিয়া ভেঙেছিল। মেট্রোপলিস থেকে পূঁজি গেছে তৃতীয় বিশ্বে, বিশেষ করে পূর্ব, দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, সেখানে কারখানা তৈরি করা হয়েছে সস্তা শ্রমের সুযোগ নিতে। বিশ্ব অর্থনীতির পুরনো বিভাজন ভেঙে গেছে, এখন তৃতীয় বিশ্বের শ্রমের মজুত ভাঙারের প্রভাব পড়ছে মেট্রোপলিটান মজুরির ওপরেও। বিশ্বায়নের নয় যে যোশেফ স্টিগলিৎজ দেখিয়েছেন গড় পুরুষ মার্কিন শ্রমিকের প্রকৃত মজুরির হার ১৯৬৮-তে যা ছিল ২০১১-তে তা থেকে বাড়েনি, বরং সামান্য কমেছে।

একই সঙ্গে, এভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থানান্তরিত হওয়ায় কিছু তৃতীয় বিশ্বের দেশে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের শ্রমের মজুত ভাঙার পূর্ণভাবে ব্যবহার হয়নি। এটা হয়েছে সমসাময়িক বিশ্বায়নের আরেকটি বৈশিষ্ট্যের জন্য। এই বিশ্বায়ন ক্ষুদ্র উৎপাদকদের বিরুদ্ধে পুঁজির আদিম সঞ্চয়ের প্রক্রিয়া চালু করেছে। এই ক্ষুদ্র উৎপাদকদের মধ্যে কৃষকরাও পড়েন। উপনিবেশ-উত্তর জমানায় কিছুটা হলেও এদের দেশি ও বিদেশি বৃহৎ পুঁজির হাত থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা ছিল। নয়া উদারনীতিতে এই রক্ষাকবচ উঠে যায়, এই উৎপাদকদের আয় সঙ্কুচিত হয়, প্রায়ই জমি থেকে নামমাত্র ক্ষতিপূরণে তাদের উচ্ছেদ হতে হয়। বৃহৎ পুঁজি বিভিন্ন তথাকথিত ‘উন্নয়ন’ প্রকল্পে এই জমি কাজে লাগায়। যেসব দেশে জিডিপি বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্য এমনকি সেখানেও শ্রমশক্তির স্বাভাবিক বৃদ্ধির হারের তুলনায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধি অনেক কম। উচ্ছেদ হওয়া ক্ষুদ্র উৎপাদকদের মধ্যে থেকে কাজ খোঁজাদের জায়গা দেওয়া তো দূরের কথা। সে-কারণে শ্রম মজুত কোনোদিনই পূর্ণাঙ্গ ব্যবহৃত হয় না, বস্তুত তা আরো বাড়তে থাকে। সে-কারণে প্রকৃত মজুরি নিছক বেঁচে থাকার স্তরে থেকে যায়, মেট্রোপলিটান মজুরি বৃদ্ধিও আটকে যায়। বিশ্ব অর্থনীতিতে সামগ্রিক ভাবে প্রকৃত মজুরির ভেক্টর তাই বাড়ে না।

সমসাময়িক বিশ্বায়নের প্রবণতাই হল অতি উৎপাদন। রাষ্ট্রীয় ব্যয় এর মোকাবিলা করতে পারে (ব্যারান ও সুইজি দেখিয়েছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক বরাদ্দের মাধ্যমে তা হয়েছিল), কিন্তু বর্তমান শাসনে তা আর সম্ভব হয় না। কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্রের বর্ধিত ব্যয়ের সাধারণভাবে বিরোধী পুঁজি। শুধু পুঁজির মালিকদের ওপরে বর্ধিত করার বিরোধিতাই নয়, সরকারের কোষাগারীয় ঘাটতির বৃদ্ধিও তারা বিরোধী। এটা স্বাভাবিক যে যদি সরকারের বর্ধিত ব্যয়ের টাকা শ্রমিকদের ওপরে বর্ধিত কর চাপিয়ে আসে তাহলে মোট চাহিদার বৃদ্ধি হতে পারে না। সুতরাং সরকারের বর্ধিত ব্যয়ে কর্মসংস্থান বাড়তে পারে হয় তা কোষাগারীয় ঘাটতির মাধ্যমে হলে অথবা পুঁজিপতিদের ওপরে কর চাপিয়ে যারা তাঁদের আয়ের একটি অংশ ব্যয় করে না (অথবা সঞ্চয় করে)। কিন্তু ঠিক এই দুই পদ্ধতিরই লগ্নি পুঁজি বিরোধিতা করে।

পুঁজিপতিদের ওপরে বর্ধিত করার বিরোধিতা না হয় বোঝা গেল কিন্তু তারা বৃহত্তর কোষাগারীয় ঘাটতির বিরোধিতা করে কেন? এমনকি ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতেও যে কোন পরিস্থিতিতে কোষাগারীয় ঘাটতির বিরোধিতা করার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য অর্থনৈতিক যুক্তি নেই। বিরোধিতার কারণ নিহিত রয়েছে গভীরতর সামাজিক বিবেচনার মধ্যে: যদি পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সরাসরি কর্মসংস্থানের জন্য রাষ্ট্রের ওপরে নির্ভরশীল হয়ে যায় তাহলে পুঁজিবাদের সামাজিক বৈধতা খর্ব হয়। পুঁজিপতিদের ‘পশু প্রবৃত্তি’ জাগরিত করার জন্য রাষ্ট্রের উদ্যোগ অন্তর্হিত হয়ে যায়। ব্যবস্থা সম্পর্কেই প্রেক্ষিতের পরিবর্তন হয়ে যায়। মানুষ প্রশ্ন করতে পারেন যদি রাষ্ট্রই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে তাহলে পুঁজিপতিদের আদৌ প্রয়োজন কী? এই সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সহজাত আশঙ্কাই পুঁজির, বিশেষ করে লগ্নি পুঁজির রাষ্ট্রের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ প্রয়াসের বিরোধিতার কারণ।

এই বিরোধিতা বরাবরই ছিল। বিশ্বায়নের সময়ে তা নির্ণায়ক হয়ে ওঠে। যতক্ষণ পর্যন্ত লগ্নি পুঁজি

‘জাতীয়’ থাকে, রাষ্ট্র জাতি-রাষ্ট্র থাকে ততক্ষণ রাষ্ট্র কোনো কোনো পরিস্থিতিতে এই বিরোধিতা অতিক্রম করতে পারে। যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে যখন ধনতন্ত্রের অস্তিত্বের সঙ্কট দেখা দিয়েছিল। কিন্তু যখন লগ্নি পুঁজি বিশ্বায়িত, দেশের সীমান্ত পেরিয়ে চলাচল করতে পারছে, যদিও রাষ্ট্র জাতি রাষ্ট্রই থাকছে, তখন কোষাগারীয় ঘাটতির বিরুদ্ধে পুঁজির বিরোধিতা নির্ণায়ক হয়ে ওঠে। রাষ্ট্র যদি তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বড় কোষাগারীয় ঘাটতি রাখে তাহলে সদলবলে ওই দেশ ছেড়ে চলে যাবে, অর্থনৈতিক সঙ্কট তৈরি হবে।

সুতরাং বিশ্বায়িত লগ্নি পুঁজির দাবির সামনে রাষ্ট্র আত্মসমর্পণ করে, চাহিদা বৃদ্ধির জন্য প্রত্যক্ষ আর্থিক হস্তক্ষেপ পরিহার করে চলে। তার বদলে রাষ্ট্র চলে আর্থিক নীতি নিয়ে যেহেতু তা সম্পদের মালিকদের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পরিচালিত হয়, ফলে তাদের সামাজিক অবস্থান খর্ব করে না। কিন্তু ঠিক সে- কারণেই আর্থিক নীতি অকার্যকরী হাতিয়ার, ২০০৮-র সঙ্কটের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তা দেখাও গেছে। যখন এমনকি সুদের হার শূন্যে নামিয়েও অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতা প্রায় বাড়ানোই যায়নি।

এমন ভাবা হতে পারে যে লগ্নিপুঁজির দাবি মেনে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য কোষাগারীয় হস্তক্ষেপ না করার যুক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে খাটে না। মার্কিন মুদ্রাকে দুনিয়ার সম্পদের অধিকারীরা ‘সোনার মতোই দামী’ বলেই মনে করে এবং সে- কারণে আমেরিকা থেকে পুঁজির অন্তর্ধানের কোনো কারণ নেই। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে একটি অতিরিক্ত উপাদান কাজ করছে। মার্কিন কোষাগারীয় ঘাটতি বাড়িয়ে চাহিদা তৈরি হলে নয়া উদারনীতির কাঠামোয় তা উল্লেখযোগ্য ভাবে বাইরে যাবে, তারফলে তাদের বৈদেশিক ঋণ বাড়বে, অন্যত্র কর্মসংস্থান তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হবে। সেই কারণে নয়া উদারনীতির কাঠামোয় এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও চাহিদাবৃদ্ধিতে কোষাগারীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয় না।

সুতরাং নয়া উদারনীতির কাঠামোর মধ্যে বিশ্বজোড়া অতি উৎপাদনের প্রবণতার মোকাবিলা রাষ্ট্রীয় ব্যয়েও হয় না। বিশ্ব অর্থনীতি বিপজ্জনক ভাবে নির্ভরশীল হয়ে থাকে সাময়িক সম্পত্তি মূল্যের বৃদ্ধদের ওপরে, বিশেষ করে মার্কিন অর্থনীতিতে। খুব বেশি হলে সঙ্কট থেকে সাময়িক স্বস্তি পাওয়া যায়। এই বাস্তবতাই নয়া উদারনীতির ধনতন্ত্রকে অস্তিম দশায় এনে দাঁড় করিয়েছে। এই ব্যবস্থা যে বন্ধ রাস্তায় পৌঁছেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেকারী কমাতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সংরক্ষণমুখী পদক্ষেপ আসলে তার স্পষ্ট স্বীকৃতি। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি নিজেদের কর্মহীনতার সঙ্কট হ্রাস করতে নয়া উদারনীতির নিয়ম থেকে যে সরে গেছে (এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পুঁজিপতিদের কর ছাড় দিয়ে ক্ষতিপূরণ করা হচ্ছে; সীমান্ত পেরিয়ে আর্থিক শ্রোতেও যাতে কোনো বাধা না পড়ে তা সতর্কতার সঙ্গে দেখা হচ্ছে) তা দেখিয়ে দিচ্ছে এই নিয়মগুলির চিরাচরিত রূপ আর কাজে দিচ্ছে না।

২

এই অস্তিম পরিণতির কিছু প্রভাব

নয়া উদারনীতির এই অস্তিম দশার অন্তত চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। প্রথম হলো বিংশ শতাব্দীর শেষ দশক এবং চলতি শতাব্দীর প্রথম দশকে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডট কম এবং আবাসন বৃদ্ধদের প্রভাব ছিল তার তুলনায় আরো বেশি হারের কর্মহীনতায় আক্রান্ত হবে বিশ্ব অর্থনীতি। একথা ঠিকই যে মার্কিন কর্মহীনতার হার এখন ঐতিহাসিক ভাবে নিচু মাত্রায় রয়েছে, কিন্তু তা বিভ্রান্তিকর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখন শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ ২০০৮-র থেকে কম। ‘ডিসকারেজড ওয়ার্কার এফেক্ট’ ধরেও মার্কিন বেকারীর হার প্রায় ৮ শতাংশ। যদি সরকারী হিসাবের মতো সত্যিই বেকারীর হার ৪শতাংশ হত তাহলে ট্রাম্প সংরক্ষণ চাপিয়ে দেবার পথই নিতেন না। বিশ্বের অন্যত্র ২০০৮-র পরবর্তী সময়ে বেকারী আগের তুলনায় দৃশ্যতই বেশি।

ট্রাম্পের সংরক্ষণ কার্যত অন্যদের দুর্বল করে দেবার নীতি। এর ফলে যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেকারীর উল্লেখযোগ্য রপ্তানি ঘটে তাহলে পালটা প্রত্যাঘাত হবে, বাণিজ্য যুদ্ধের সূচনা হবে, বিনিয়োগ মার খেয়ে সামগ্রিক ভাবেই বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্কট আরো খারাপ জায়গায় যাবে। যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ করে চীনকে লক্ষ্যবস্তু করেছে কিছু পালটা পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই দেখা গেছে। যদি মার্কিন সংরক্ষণ নীতিতে সামগ্রিক প্রত্যাঘাত না হয় তাহলে বুঝে নিতে হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে কর্মহীনতার রপ্তানি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ সর্বত্রই বেকারী আগের মতোই বিপজ্জনক জায়গায় রয়ে গেছে। যেদিক থেকেই দেখা হোক না কেন বিশ্বে কর্মহীনতার হার বৃদ্ধি পাবে।

এই অস্তিম দশার দ্বিতীয় প্রভাব হল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির ‘রপ্তানি-ভিত্তিক বৃদ্ধির’ দিনের মোটামুটি অবসান। বিশ্ব অর্থনীতির বৃদ্ধির হার মন্থর হয়ে গেছে, তৃতীয় বিশ্বের সফল রপ্তানিকারী দেশগুলির বিরুদ্ধে মার্কিনী সংরক্ষণ শুরু হয়েছে। তা অন্য মেট্রোপলিটন অর্থনীতিতেও ছড়াতে পারে। ইঙ্গিত মিলছে, দেশের মধ্যে বৃদ্ধির হার বাড়াতে বিশ্ব বাজারের ওপরে নির্ভর করার কৌশল আর কাজে দিচ্ছে না। যারা রপ্তানিতে খুব সফলও হয়েছিল তেমন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে এবার আরো অনেক বেশি নির্ভর করতে হবে অভ্যন্তরীণ বাজারের ওপরে।

এই রূপান্তর সহজ হবে না। এটা করতে হলে অভ্যন্তরীণ কৃষক-ভিত্তিক কৃষি অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে হবে, ছোট উৎপাদনকে রক্ষা করতে হবে, উৎপাদনের সমবায় চরিত্রের দিকে যেতে হবে, আয় বন্টনের ক্ষেত্রে অধিকতর সমতার দিকে যেতে হবে। এ সবকিছুই বড় আকারের কাঠামোগত পরিবর্তন দাবি করে। ক্ষুদ্রতর দেশগুলির ক্ষেত্রে অন্য অর্থনীতির সঙ্গে একসঙ্গে চলতে হবে যাতে অভ্যন্তরীণ বাজার একটি ন্যূনতম আকার পায়। সংক্ষেপে, নয়া উদারনীতির অস্তিম দশার অর্থ নয়া উদার ‘উন্নয়ন’ কৌশল থেকেও সরে যাওয়া।

তৃতীয় প্রভাব হবে তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশের বিদেশি মুদ্রার ভারসাম্যের ঘাটতি। একদিকে তাদের রপ্তানি মন্থর হয়ে যাবে অন্যদিকে এই কারণেই তাদের অর্থনীতিতে আর্থিক প্রবাহ ঢুকবে না। এই প্রবাহের জন্যই তারা বাণিজ্য ভারসাম্যে চলতি খাতে ঘাটতি রক্ষা করতে পারত। চলতি নয়া উদারনীতির কাঠামোর মধ্যে তারা ‘ব্যয়সঙ্কোচের’ মত ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে, জনগণের ওপরে ‘আয় হ্রাস’ চাপিয়ে দেবে। জনগণের অবস্থা উল্লেখযোগ্য রকমের খারাপ হবে। জাতীয় সম্পদ ও সম্পত্তি আরো বেশি আন্তর্জাতিক পুঁজির হাতে হস্তান্তর হবে। এর ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারের ভিত্তিতে বৃদ্ধির বিকল্প নীতির দিকে সম্ভাব্য রূপান্তর প্রতিহত হয়ে যাবে।

অন্যভাবে বললে তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতির ওপরে সাম্রাজ্যবাদী ফাঁস আরো তীব্র হবে, বিশেষ করে যারা নতুন পরিস্থিতিতে বৈদেশিক লেনদেনের ঘাটতির কবলে পড়ে যাবে। এখানে ‘সাম্রাজ্যবাদ’ বলতে কোনো একটি বা দুটি প্রধান শক্তির কথা বলছি না, আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজির সাম্রাজ্যবাদের কথা বলছি যার সঙ্গে নিজেদের শ্রমজীবী মানুষের বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ বৃহৎ বুর্জোয়াও সংহত হয়ে আছে।

চতুর্থ প্রভাব হল বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিবাদ, প্রোটো-ফ্যাসিবাদ, দক্ষিণপন্থী স্বৈরাচারের উত্থান। অস্তিম দশায় পৌঁছানোর আগেই, এমনকি যে পর্বে তারা উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের হার অর্জন করতে পারছিল, নয়া উদারবাদী ধনতন্ত্র বিশ্বে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বাড়িয়েছে। বিশ্বে দানাশস্যের মাথাপিছু উৎপাদন ১৯৮০-তে ছিল ৩৫৫ কিলোগ্রাম, ২০০০-এ নেমে দাঁড়ায় ৩৪৩, ২০১৬-তে ছিল ৩৪৪.৯। শেষ সংখ্যাটির মধ্যে আবার উল্লেখযোগ্য অংশই ইথানল উৎপাদনে চলে গেছে। মাথাপিছু উৎপাদন হ্রাস, মাথাপিছু গ্রহণের হ্রাসকেও চিহ্নিত করেছে। বিশ্বের জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য অংশের পুষ্টির মাত্রার অবনতিতেই তা সূচিত করেছে।

কিন্তু ক্ষুধা ও পুষ্টির দারিদ্র্যের বৃদ্ধি সঙ্গে সঙ্গেই উল্লেখযোগ্য প্রতিরোধের জন্ম দেয়নি কেননা নয়া উদারবাদে এই ধরনের প্রতিরোধই কঠিন হয়ে গেছে (পুঁজির বিশ্বায়ন তাদের লক্ষ্যবস্তু হিসাবে চিহ্নিত করা কঠিন করে ফেলেছে), এবং জিডিপি বৃদ্ধির হার বাড়ায় আশা তৈরি হয় যে দুর্দশা এক সময়ে কেটে যাবে।

নয়া উদারবাদী ধনতন্ত্রের মতাদর্শ ছিল বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি। নয়া উদারবাদী ধনতন্ত্র অস্তিম দশায় পৌঁছনোয় এই প্রতিশ্রুতি অদৃশ্য হয়ে যেছে, মতাদর্শগত অবস্থানও উধাও। নয়া উদারবাদী ধনতন্ত্র অন্য কোনো মতাদর্শ নিয়ে টিকে থাকার সন্ধানে নেমেছে। ফ্যাসিবাদ, শ্রেষ্ঠত্ববাদ, দক্ষিণপন্থী ‘জাতীয়তাবাদ’ এই ধরনের মতাদর্শ।

এই মতাদর্শ জনগণের জীবনের বস্তুগত পরিস্থিতি থেকে ভাষ্যকে সরিয়ে নিয়ে যায় ‘জাতি’ (নেশন)-এর প্রতি তথাকথিত বিপদের দিকে। জনগণের দুর্দশার কারণ হিসাবে তা ব্যবস্থার ক্রটিকে চিহ্নিত করার বদলে দায় চাপায় কোনো না কোনো অসহায় জনগোষ্ঠী, ভাষাগোষ্ঠী অথবা ধর্মীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর ওপরে। এক ‘অন্য’ যাদের শত্রু হিসাবে চিত্রায়িত করা হয়। এরা তুলে ধরে এক ‘মসিহা’ যার পৌরুষত্বই ম্যাজিকের মতো সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দেবে। এরা অযুক্তির সংস্কৃতি তৈরি করে যাতে ‘অন্য’-দের শত্রু চিহ্নিত করা এবং ‘নেতার’ যাদুকরী শক্তিতে বিশ্বাসকে বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্নের বাইরে রাখা যায়। একদিকে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন অন্যদিকে দক্ষিণপন্থী দুর্বৃত্তদের রাস্তায় গা-জোয়ারি ফলানোর মিশ্রণ ঘটিয়ে এরা বিরোধীদের সন্ত্রস্ত করার চেষ্টা করে। বৃহৎ ব্যবসার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলে এরা কালেসকির ভাষায়, ‘বৃহৎ বাণিজ্য এবং উদীয়মান ফ্যাসিস্তদের অংশীদারি’ গড়ে তোলে।

সমস্ত আধুনিক সমাজে কোনো না কোনো ধরনের ফ্যাসিস্ত ও শ্রেষ্ঠত্ববাদী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব থাকে। তারা কেন্দ্রে চলে আসে এমনকি ক্ষমতায় চলে আসে তখনই যখন বৃহৎ ব্যবসার সমর্থন পায়। এই ধরনের ঘটনা ঘটে যখন তিনটি শর্ত পূরণ হয়: প্রথমত, এমন অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দেয় যখন ব্যবস্থা আর আগের মতো চলতে পারে না; দ্বিতীয়ত, চলতি উদারবাদী প্রতিষ্ঠান সঙ্কট সমাধানে দৃশ্যতই অক্ষম; তৃতীয়ত, এই পরিস্থিতি থেকে বেরোনোর মতো জনগণকে বিকল্প নেতৃত্ব দেবার মতো শক্তি বামপন্থীদের নেই।

তৃতীয় বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে বেঠিক মনে হতে পারে। অনেকেই মনে করেন ধনতাত্ত্বিক সঙ্কটের প্রেক্ষিতে বামপন্থীদের শক্তি বৃদ্ধির মোকাবিলাতেই বৃহৎ বুর্জোয়ারা ফ্যাসিবাদ ও শ্রেষ্ঠত্ববাদের আশ্রয় নেয়। কিন্তু যখন বামপন্থীরা গুরুতর বিপদ হিসাবে দেখা দেয় বৃহৎ বুর্জোয়া সাধারণত চেষ্টা করে সুবিধা দিয়ে তাকে বিভাজন করার। বামপন্থীরা দুর্বল হলে তাদের ধ্বংস করতে ফ্যাসিবাদকে ব্যবহার করা হয়। ওয়াল্টার বেঞ্জামিনের মন্তব্য ‘সমস্ত ফ্যাসিজমের পিছনে রয়েছে ব্যর্থ বিপ্লব’ এই কথাই ইঙ্গিত করে।

৩

১৯৩০-র দশক থেকে পার্থক্য

আজকের দক্ষিণপন্থী উত্থান ১৯৩০-র দশককে মনে পড়িয়ে দিলেও গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। যে কারণে অনেকেই চলতি ঘটনাপ্রবাহকে ফ্যাসিস্ত উত্থান বলতে অনাগ্রহী। তবে যক্ষ্মণীল হয়ে ঐতিহাসিক তুলনা উপযোগী হতে পারে। পার্থক্যগুলি নিম্নরূপ।

প্রথমত, আমাদের লক্ষ্য করা উচিত যে চলতি দক্ষিণপন্থী উত্থান ফ্যাসিস্ত শক্তিকে অনেক দেশে ক্ষমতায় বসিয়েছে কিন্তু ১৯৩০-ব মতো ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্র এখনও কোথাও তৈরি হয়নি। ফ্যাসিস্ত শক্তি

ক্ষমতায় বসে দেশকে ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্রের দিকে ঠেলে দেবার চেষ্টা করলেও তারা সফল হবে কিনা, তা স্পষ্ট নয়। তার অনেক কারণের মধ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো ১৯৩০-র দশকে ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্র ভয়াবহ হলেও গণ কর্মহীনতা অতিক্রম করে এবং বৃহত্তর সামরিক বরাদ্দ দিয়ে মন্দার অবসান ঘটিয়ে সেই ভয়াবহতাকে কিছু মাত্রায় আড়াল করেছিল। পিছনে ছিল সরকারী ঋণ। আজ যারা ক্ষমতায় তারা নয়। উদারনীতির সঙ্কটকে অতিক্রম করতে পারবে না কেননা তারা লগ্নি পুঁজির বিশ্বায়ন মেনে নিয়েছে। এমনকি সংরক্ষণশীলতা দেখালেও ডোনাল্ড ট্রাম্পও তা-ই করছেন।

চাহিদাবৃদ্ধি, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য সরকারের তরফে আর্থিক তৎপরতা, এমনকি সামরিক ব্যয়বরাদ্দের মাধ্যমে হলেও আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজি তার বিরোধী। সমসাময়িক দক্ষিণপন্থী শক্তির সেই বিরোধিতাকে অতিক্রম করার ক্ষমতা নেই।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি সরকারী তৎপরতা হতে পারে হয় পুঁজিপতিদের ওপরে কর চাপিয়ে অথবা কোষাগারীয় ঘাটতির মাধ্যমে। লগ্নি পুঁজি এই উভয় পদক্ষেপেরই বিরোধী। যেহেতু তারা বিশ্বায়িত এই বিরোধিতা নির্ণায়ক। ফ্যাসিস্ত শক্তির সরকার থাকলেও এই বিরোধিতা নির্ণায়ক। সেই কারণে সমসাময়িক ফ্যাসিবাদ সাময়িক ভাবেও জনগণের অর্থনৈতিক সঙ্কট দূর করতে পারে না, ১৯৩০-র দশকের মতো আবরণ নিতে পারে না। সেই কারণে তখনকার মতো চেহারা রূপান্তরও সম্ভব না হবারই কথা।

তৃতীয় পার্থক্যও লগ্নির বিশ্বায়নের সঙ্গে জড়িত। ১৯৩০-র দশকে ছিল লেনিনের পূর্ব-বর্ণিত ‘আন্তঃ সাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্ব’। ফ্যাসিস্ত সরকারগুলি সামরিক বরাদ্দ বাড়িয়ে মন্দা ও কর্মহীনতা থেকে তাদের দেশকে টেনে বের করলেও তা অনিবার্য ভাবে ‘ইতিমধ্যেই বিভাজিত বিশ্বের পুনর্বিভাজনের’ যুদ্ধে পরিণত হয়। ফ্যাসিবাদ যুদ্ধের জন্মদাতা ছিল, মানবসমাজের বিপুল ক্ষয়ক্ষতির মূল্যে যুদ্ধেই তার অবসান হয়েছে।

কিন্তু আজকের বিশ্বে আন্তঃ সাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্ব অনেক স্তিমিত আকারে রয়েছে। কেউ কেউ এর মধ্যে লেনিনের আন্তঃ সাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্বের স্থায়ী চেহারার বদলে কার্ল কাউৎস্কির ‘অতি-সাম্রাজ্যবাদের’ ধারণার বাস্তবায়ন দেখেছেন। কিন্তু তা ভ্রান্ত। কাউৎস্কি এবং লেনিন উভয়েই এমন বিশ্বের কথা বলেছিলেন যেখানে লগ্নি পুঁজি ও আর্থিক চক্র মূলত ‘জাতীয়’ ছিল। অর্থাৎ জার্মান, ফরাসী বা ব্রিটিশ ছিল। কাউৎস্কি প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর (মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি বা অলিগার্কি) মধ্যে সমঝোতার সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন, লেনিন এই ধরনের সমঝোতাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রবাহের মধ্যে সাময়িক ঘটনা বলে মনে করতেন।

আজ আমরা যা দেখছি তা দেশ-ভিত্তিক লগ্নি পুঁজি নয়, আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজি যার মধ্যে বিভিন্ন দেশ থেকে সংগৃহীত লগ্নি পুঁজি সংহত হয়ে আছে। এই বিশ্বায়িত লগ্নি পুঁজি চায় না প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির ‘অর্থনৈতিক এলাকায়’ পৃথিবী বিভাজিত হয়ে যাক। বরং তারা চায় তাদের নিজেদের অপ্রতিহত চলাচলের জন্য সমগ্র বিশ্ব উন্মুক্ত হয়ে যাক। প্রধান শক্তিগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই কারণে স্তিমিত হয়ে নেই যে তারা ‘যুদ্ধের’ বদলে ‘সমঝোতা’ চায়, ‘শক্তিপ্রয়োগে পুনর্বিভাজনের’ বদলে ‘শান্তিপূর্ণ বিভাজন’ চায়, বস্তুগত পরিস্থিতিই এমনভাবে পরিবর্তিত হয়েছে যে এই ধরনের পছন্দের অবস্থা আর নেই। বিশ্ব লেনিন ও কাউৎস্কির সময় এবং তাঁদের বিতর্কের পরিধি ছাড়িয়ে এসেছে।

বর্তমান সময়ে প্রধান শক্তিগুলির মধ্যে যুদ্ধ দেখব না আমরা (অন্য রকমের যুদ্ধ হবে, যা পরে বলছি)। একই কারণে ভয়ঙ্কর কোনো যুদ্ধে ফ্যাসিবাদী উত্থানকে ফুরিয়ে যেতেও দেখব না আমরা। সম্ভবত আমরা দেখব তুলনামূলক ভাবে কম মারণ তীব্রতার দীর্ঘায়িত ফ্যাসিবাদ। যে ফ্যাসিবাদ ক্ষমতায় থাকলে সমস্ত ধরনের বুর্জোয়া গণতন্ত্রের রূপেরই অবসান না-ও ঘটাতে পারে;

শারীরিকভাবে বিরোধীদের খতম না-ও করতে পারে; এনকি কখনো কখনো ভোটে পরাস্ত হবার ঝুঁকিও নিতে পারে। কিন্তু তার উত্তরসূরি সরকার নয়া উদারবাদের পরিধির মধ্যেই থাকলে সঙ্কট দূর করতে পারবে না, ফ্যাসিস্ত শক্তি ফের ক্ষমতায় আসবে। ক্ষমতায় থাকুক বা না থাকুক এই শক্তিগুলি সমাজ ও রাজনীতির 'ফ্যাসিকরণের' কাজ করে যাবার মতো শক্তিশালী। বিশ্বায়িত লগ্নি পুঁজির মধ্যে কর্পোরেট স্বার্থকে একই সঙ্গে তারা মদত যুগিয়ে যাবে। সুতরাং 'বৃহৎ বাণিজ্য এবং উদীয়মান ফ্যাসিস্তদের অংশীদারি' স্থায়ী চেহারা পায়।

অন্যভাবে বললে সমসাময়িক ফ্যাসিস্ত উত্থান আগেকার মত নিজে থেকেই একদিন ফুরিয়ে যাবে না, যে পরিস্থিতি তার জন্ম দিচ্ছে তাকে অতিক্রম করেই এই শক্তিকে পরাস্ত করতে হবে। এই পরিস্থিতি হল নয়া উদারবাদী ধনতন্ত্রের অন্তিম দশা। একগুচ্ছ 'অন্তর্বর্তীকালীন দাবির' ভিত্তিতে বিকল্পের চারপাশে শ্রমজীবী মানুষের শ্রেণী সমাবেশ ঘটাতে হবে। এই দাবিগুলি হয়ত প্রত্যক্ষত নয়া উদারবাদী ধনতন্ত্রকে আক্রমণ করছে না, কিন্তু অন্তর্নিহিত ভাবে তাদের চরিএই এমন যে নয়া উদারবাদী ধনতন্ত্রের শাসনে তা বাস্তবায়নযোগ্য নয়। তা পরিস্থিতি থেকেবেরোনোর সুরুর পস্থা হতে পারে, ক্রমে যা পরিস্থিতিকে অতিক্রম করতে পারবে।

তৃতীয় বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে এই শ্রেণী সমাবেশ দক্ষিণপশ্চিমের বিরুদ্ধে উদারবাদী বুর্জোয়াদের সঙ্গে কোনো সংস্পর্শ রাখবে না, তা নয়। বরং বিপরীতে, যেহেতু উদারবাদী বুর্জোয়ারা নিজেরাই ফ্যাসিস্তদের নির্মিত 'জিগির তোলা জাতীয়তাবাদের' ভাষ্যের সামনে শক্তিক্ষয়ের শিকার হচ্ছে, তারাও চাইবে এই ভাষ্য জীবন ও জনগণের বস্তুগত প্রলয়ের দিকে প্রবাহিত হোক। যদিও তারা নয়া উদারনীতির মধ্যেই এই উন্নয়ন সম্ভব বলে দাবি করবে। ভাষ্যকে ঘোরাতে পারাই অন্যতম ফ্যাসিস্ত-বিরোধী কাজ। এই পরিবর্তিত ভাষ্যের মধ্যে সামনে আসা কর্মসূচি যে নয়া উদারনীতিতে রূপায়ণযোগ্য নয়, তা অভিজ্ঞতাই শেখাবে এবং নয়া উদারনীতির ধনতন্ত্রকে অতিক্রম করার জন্য বামপন্থীদের দ্বন্দ্বিক হস্তক্ষেপের সুযোগ তৈরি করবে।

8

সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ

'নয়া উদারনীতির অন্তিম দশার' এই সময়পর্বে ফ্যাসিবাদের দীর্ঘমেয়াদী উপস্থিতি থাকলেও, এবং তা আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজিতে সংহত দেশীয় কর্পোরেট-আর্থিক স্বার্থেরমদতে চললেও তৃতীয় বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষ ক্রমেই জীবনের মান উন্নয়নের দাবি জানাবেন, জিগিরমুখী জাতীয়তাবাদের (তা কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নয়) ভাষ্যে তা ফাটল ধরিয়ে দেবে।

বস্তুত নয়া উদারনীতির অন্তিম দশা এবং ফ্যাসিবাদী শক্তির ওপরে নির্ভরতা অর্থপূর্ণ রাজনৈতিক তৎপরতার পুনরুজ্জীবন ঘটাবে যা নয়া উদারনীতির উদ্ভূঙ্গ সময়ে হয়নি। কেননা অধিকাংশ রাজনৈতিক শক্তি একই ধরনের নয়া উদারবাদের ফাঁদে পড়েছিল। (লাতিন আমেরিকায় ইতিহাসটা ভিন্ন কেননা সেখানে নয়া উদারবাদ এসেছিল সামরিক স্বৈরশক্তির হাত ধরে অধিকাংশ রাজনৈতিক শক্তির প্রচ্ছন্ন সমর্থনের মধ্যে দিয়ে না)।

পুনরুজ্জীবিত এই রাজনৈতিক তৎপরতা নির্দিষ্ট দেশে নয়া উদারবাদী ধনতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়বে। সাম্রাজ্যবাদ, অর্থাৎ আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজির আধিপত্য রক্ষার যাবতীয় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা অন্তত চার ভাবে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার চেষ্টা করবে।

প্রথম হলো পুঁজি সরিয়ে নিয়ে যাবার 'স্বতঃস্ফূর্ত' পদ্ধতি। যদি কোনো রাজনৈতিক শক্তি নয়া উদারবাদের পরিধির বাইরে দেশকে নিয়ে যেতে চায় তারা সরকারে বসার আগেই পুঁজি উড়ান দেবে।

দেশে অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দেবে, সেই শক্তির নির্বাচনী সম্ভাবনা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি এর পরেও তারা নির্বাচিত হয় তবে ক্ষমতায় বসার আগেই আরো পুঁজি সরে যাবে। জনগণের অনিবার্য দুর্দশার কারণে সেই সময়ে সরকার পিছু হঠতে পারে। নয়া উদারবাদী ব্যবস্থা থেকে রূপান্তরের চেষ্টা করা শ্রমিক-কৃষকের সমর্থনের ভিত্তিতে তৈরি হওয়া সরকারের পক্ষেও খুবই কঠিন অস্তুত স্বল্পমেয়াদী দুর্দশা এড়াতে এবং সমর্থন হারানোর আশঙ্কার কারণে।

যদি পুঁজির ওপরে নিয়ন্ত্রণ করাও যায় চলতি খাতের ঘাটতি থাকলে তা মেটানো কঠিন। তখন বাণিজ্যে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন পড়বে। এখানের সাম্রাজ্যবাদের দ্বিতীয় হাতিয়ার ব্যবহার শুরু হবে। মেট্রোপলিটন দেশগুলি বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা চাপাবে এবং তৃতীয় দেশকে ওই দেশ থেকে পণ্য ক্রয় বন্ধের জন্য গা-জোয়ারি চাপ দেবে। অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করতে পারলেও নিষেধাজ্ঞা অতিরিক্ত আঘাত হিসাবে কাজ করে।

তৃতীয় অস্ত্র হল তথাকথিত ‘গণতান্ত্রিক’ বা ‘সংসদীয়’ অভ্যুত্থান। যেমন লাতিন আমেরিকায় দেখা যাচ্ছে। আগে স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনীকে দিয়ে অভ্যুত্থান করানো হত, গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত অসামরিক সরকারের পরিবর্তে সামরিক স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠিত হত। এখন পুঁজি সরে যাওয়া এবং নিষেধাজ্ঞার ফলে দুর্দশার কারণে দেশের মধ্যে যে বিক্ষোভ তৈরি হয় তার সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদ মধ্যবিত্ত রাজনৈতিক শক্তিকে দিয়ে অভ্যুত্থানে মদত যোগায়। ফ্যাসিবাদকে যারা সমর্থন যোগায় তারাই ‘গণতন্ত্র’ পুনরুদ্ধারের নামে নয়া উদারনীতি রূপায়ণের জন্য অভ্যুত্থান ঘটায়।

যদি সব অস্ত্রই ব্যর্থ হয় তাহলে সব সময়েই অর্থনৈতিক যুদ্ধ (যেমন ভেনেজুয়েলার বিদ্যুৎ সরবরাহ ধ্বংস করা), এবং পরিশেষে সামরিক যুদ্ধের পথ খোলা থাকে। নয়া উদারনীতির অবক্ষয়ের যুগে তৃতীয় বিশ্বের দেশে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের চেহারা কী হবে, ভেনেজুয়েলা তার ধ্রুপদী উদাহরণ। এইরকম যত বেশি দেশে বিদ্রোহ হবে, এই ঘটনাও ঘটবে।

এই জাতীয় হস্তক্ষেপের দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। একটি হল মেট্রোপলিটন দেশগুলির মধ্যে কার্যত সর্বসম্মতি যা বিশ্বায়িত লব্ধি পুঁজির আধিপত্যের সময়ে আস্তঃ সাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্ব স্তিমিত থাকার উদাহরণ। অন্যটি হলো মেট্রোপলিটন দেশগুলির মধ্যে দক্ষিণপন্থী থেকে উদারবাদী অংশের মধ্যে এই হস্তক্ষেপের প্রতি সমর্থনের বহর।

এতদসত্ত্বেও নয়া উদারবাদী ধনতন্ত্র বেশিদিন চ্যালেঞ্জকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে না। নতুন করে নিজেদের সাজিয়ে নেবার কোনো দিশাই তার নেই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে যখন ধনতন্ত্র যখন সঙ্কটে ডুবতে বসেছিল তখন তার পুনরুজ্জীবনের অন্যতম পথ হিসাবে ভাবা হয় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের কথা। যদিও তা বাস্তবে রূপায়িত হতে থাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে। আজ নয়া উদারবাদী ধনতন্ত্র জানেই না কীভাবে সে পুনরুজ্জীবিত হতে পারে। তৃতীয় বিশ্বে অভ্যন্তরীণ ফ্যাসিবাদ ও প্রত্যক্ষ সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ বেশিদিন গণবিক্ষোভের হাত থেকে তাকে রক্ষা করতে পারবে না।